

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-3>

Бош муҳаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умарўгли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Sharipov S.S. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (ТАРЖИМА ЛЕКСИКОГРАФИЯСИ) РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	5
2. Akhadova Guzal Imatulloevna, Mavlyanova Nilufar Suvankulovna METHODOLOGY AND PRINCIPLES OF USING ROLE PLAYING IN FOREIGN LESSONS.....	12
3. Atayeva Khusniya Kurashevna, Fayziyeva Yulduz Yusupovna USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES AND TEACHING METHODS AT THE RUSSIAN LANGUAGE LESSON.....	17
4. Absamatova Gulhayo Bakhodirovna LINGUISTIC FEATURES OF SIGN LANGUAGE AUTOMATIZATION.....	24
5. Shuhratova Visola jamshid qizi KAZUO ISHIGURONING "DAFN ETILGAN GIGANT"ASARIDAGI KONSEPTLAR UYG'UNLIGI.....	30
6. Bazarova Shahlo Shuxratovna KOREYS ADIBASI SHIN KYON SUK IJODINING O'ZIGA XOSLIGI XUSUSIDA.....	36
7. Kasimova Adiba Nasirovna TRANSLATION METHODS AND TECHNIQUES OF PUBLICISTIC MATERIALS.....	41
8. Арзикулова Хуршида Акабаралиевна “ГОРАЦИЙ” ТРАГЕДИЯСИДА ИНСОНИЙ ФАЗИЛАТЛАР ВА ОИЛАВИЙ БУРЧ.....	47
9. Mamadjanova Nargiza Mahmudjanovna ZAMONAVIY INGLIZ TILIDA MUROJAATNING KOMMUNIKATIV FUNKSIYASI.....	52
10. Икромова Нигина ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ Ч.АЙТМАТОВА “ПРОЩАЙ, ГУЛЬСАРИ!”).....	58
11. Абдусаматов Зафарбек Нурмат ўғли ЎЗБЕК ТИЛИДА АНТРОПОНИМЛАР ТУРИ ВА ИФОДА ШАКЛЛАРИ.....	65
12. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Vosiljonov Azizbek Boxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	70
13. Achilova Noila Hamroqulovna SUYUQLIK MIQDORINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	75
14. Tadjibayeva Gulzoda ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA ANTROPOTSENTRIK PARADIGMA.....	81
15. Begimqulova Dilobar INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA REDUPLIKATIVLIKNING MORFOLOGIK IFODALANISHINING QIYOSIY TAHLILI.....	86
16. Amonova Zilola Qodirovna, Axrorova Zufnunabegim Rizvonovna HUSAYNIYNING BADIY MAHORATI.....	93

17. Наргиза Жахонова ТАВТОЛОГИЯ ВА ПЛЕОНАЗМНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	99
18. O`dayeva Shahnoza Shuxratovna RANG, MAZA-TA`M MA`NOSINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	105
19. Gaybullayeva Malokhat Pulatovna HISTORICAL DEVELOPMENT OF ENGLISH DIALECTS.....	111
20. Xamrayeva Zebiniso Xaydar qizi QO`SHMA GAPNING STRUKTUR – SEMANTIK TAHLILI (INGLIZ TILI ASOSIDA).....	116
21. Umaraliev Dildora Takhirjanovna PECULIARITIES OF LEGAL TERMS.....	122
22. Дилноза Раматжановна Рузматова ХОЛИД ҲОСИЙНИЙ АСАРЛАРИДА АФҒОНИСТОН ПЕРСПЕКТИВАСИ: ТАРИХИЙ ВА БАДИИЙ ТАЛҚИН.....	128
23. Sodiqova Yulduz Furqatovna LITERARY TEXT AS AN OBJECT OF LINGUISTIC RESEARCH AND THE PROBLEM OF ITS INTERPRETATION.....	134
24. Bozorbekov A. LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	138
25. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	144
26. Воситов Валижон Абдувахобович ИНГЛИЗ ТИЛИДА ТУРКИЗМЛАРНИНГ ПАЙДО БЎЛИШ САБАБЛАРИ.....	150
27. Холибекова Омонгул Кенжабоевна ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АЛЛЮЗИВ ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТАЛҚИНИ.....	155
28. Дилбар Холтемировна Ниязова ЎЗБЕК ТИЛИДА ЛИСОНИЙ ШАХС ТИПЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА ХИЗМАТ ҚИЛУВЧИ МАХСУС БИРЛИКЛАР.....	160
29. Шамахмудова Азиза Фуркатовна ҲУРМАТ ТАМОЙИЛЛАРИНИНГ ГЕНДЕР АСПЕКТЛАРИ.....	167
30. Azimov Abdikhamidullo Xolmanovich TO'PLAM IBODATLAR TURLARI VA ULARNING TASNIFI PRINSIPLARI.....	173
31. Boboyev Temur Mahmadmurodovich ROLE OF SHORT HUMOROUS POEMS IN DIFFERENT CULTURAL BACKGROUNDS...	178
32. Ж.О. Каниязова Ш.СЕЙТОВТЫҢ «ЖАМАНШЫҒАНАҚТАҒЫ АҚТУБА» ҲӘМ Ш.ХАЛМЫРЗАЕВТЫҢ “ОЛАБЎЖИ” РОМАНЛАРЫНДА ТУБАЛАЎШЫЛЫҚ ДӘЎИРИНИҢ СУЎРЕТЛЕНИЎИ.....	184
33. Shukurov Foziljon Mahmadvovich TEMURIYLAR DAVRI SHOIRI - BISOTIY SAMARQANDIY G`AZALLARINING POETIKASIDA YANGILIKLAR.....	192

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Shuhratova Visola jamshid qizi
Samarqand Davlat Chet tillar Instituti
Sharq tillar fakulteti talabasi
visolashuhratova@gmail.com

KAZUO ISHIGURONING "DAFN ETILGAN GIGANT" ASARIDAGI KONSEPTLAR UYG'UNLIGI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6642155>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Yapon yozuvchisi, Nobel mukofoti sovrindori Kazuo Ishiguroning fantastik janrda yozilgan "Dafn etilgan gigant" romani asosida yozuvchining adabiy me'rosi va yapon adabiyotida tutgan o'rni va ijodiy ishlari haqida ma'lumot keltirilgan. Kazuo Ishiguroning fantastik asarlari va ijodi hayoti tahlil qilingan. Jumladan, asarjanri, romandagi voqea va hodisalar tahlil qilingan va munosabat bildirilgan. Shuningdek, romanda qahramonlar hayoti, turmush tarzi, hayotiy kechinmalari, yashash joylari, ijtimoiy muhiti haqida mulohazalar bildirilgan.

Kalit so'zlar: fantastika roman, asar, konsept, hikoya, konseptosfera, sog'inch, iztirob, mehr, sadoqat;

Shuhratova Visola Jamshid qizi
Samarkand State Institute of Foreign languages
Student of the Faculty of Oriental Languages

THE HARMONY OF CONCEPTS IN KAZUO ISHIGURO'S THE BURIED GIANT

ABSTRACT

This article is based on the fictional genre of the British novelist, screenwriter, musician, short-story writer; moreover Nobel Laureate Kazuo Ishiguro's novel "The Buried Giant" and provides information about the literary heritage of the writer and his place and creative work in Japanese literature. Kazuo Ishiguro's fictions and creative life are analyzed. In particular, the genre of the work, the lexical units and events in the novel are analyzed and commented on. The novel also contains comments on the lives of the heroes, their lifestyle, life experiences, places of residence, social environment.

Keywords: Fiction, novel, work, concept, story, conceptosphere, longing, suffering, kindness, loyalty

Шухратова Висола Джамшид кизи
Самаркандский государственный институт иностранных языков
Факультет восточных языков

ГАРМОНИЯ ПОНЯТИЙ В «ПОГРЕБЕННЫЙ ВЕЛИКАН» КАЗУО ИСИГУРО

АННОТАЦИЯ

Статья основана на фантастическом жанровом романе японского писателя, лауреата Нобелевской премии Кадзуо Исигуро «Погребенный великан», посвященном литературному наследию писателя, его месту и творчеству в японской литературе. Анализируются фантастические произведения и творческая жизнь Кадзуо Исигуро. В частности, анализируются и комментируются произведения и события в романе. В романе также даются отзывы о жизни главных героев, их образе жизни, жизненном опыте, местах проживания, социальной среде.

Ключевые слова: художественный роман, произведение, концепт, рассказ, концептосфера, тоска, беспокойство, доброта, преданность

Fantaziya – bu ertakchining vositasi. Bu so'zma-so'z haqiqat bo'lmagan va bo'lishi mumkin bo'lmagan narsalar haqida gapirish usulidir. Bu metaforalarni konkretlashtirishning bir usuli va u bir yo'nalishda afsonaga, ikkinchisida allegoriyaga aylanadi.[4.]

Zamonaviy adabiyotda Kazuo Ishiguro – fantastik romanchilik yo'nalishida muhim o'rin tutadigan yozuvchidir. Chunki, uning ishlari sifat darajasidaligi uchun ham, romanlarida tilga va harakterga ehtiyotkorlik bilan, aniq yondashgani uchun va roman mavzulari turiligi uchun ham xuddi shunday ta'riflanadi. "Dafn etilgan gigant" asarida u 1500 yil avvalgi Angliyani tasvirlaydi. Kazuo Ishiguroning ushbu romani fantastik usulda yozilgan bo'lib, bir qancha g'ayritabiiy voqea hodisalarga boy roman hisoblanadi.

Romanning asosiy qahramonlari keksa juftlik Axl va Beatris. Ular britaniyaliklarga tegishli bo'lgan tepalikda yashashgan, qabila esa ularga yomon muomalada bo'lishgan. Axl va Beatris bir-birlarini chuqur sevadilar va qo'llaridan kelgancha bir-birlariga g'amxo'rlik qiladilar. Beatris kasal bo'lib, yon tomonida og'riq paydo bo'ladi, davolanishga arziqli hech qanday jiddiy narsa emas deya ta'kidlaydi. Ularning xotiralari ishonchsiz bo'lib qolgan bo'ladi, ismlar, yuzlar va hatto hodisalar unutilib ketadigan yoshga yetishadi. Ammo xotira va voqea bilan bog'liq barcha muammolar nafaqat ularniki balki ularning jamiyatidagi barcha odamlar, hattoki qo'shni qishloqlar, Britan va Saksonlar ham xuddi shunday qiyinchiliklarga duch kelishayotgan edi. Bu yerda insonlar farzandlarini va ular bilan bog'liq bo'lgan xotiralarini yo'qotadigan tuman [2.] bor edi. Shu sabab, qishloq odamlari farzandlari va xotiralarisiz aziyat chekar edilar. Ular uchun xotiralar muhim o'rin egallardi va ular kimligini anglash uchun zarur edi. Keksar-xotin o'sha yerga borishga qaror qiladi va quyida ana shu jumalalar keltirildi.

“As Beatrice says: “If that’s how you’ve remembered it, Axl, let it be the way it was. With this mist upon us, any memory’s a precious thing and we’d best hold tight to it”[1. 46.b.]

Roman konseptosferasi o'ziga xos bo'lib, uning madaniy an'analari estetik qadriyatlarini zamonaviy adabiyotning badiiy matnlarida haligacha sezilib turadi.

“Konseptosfera tushunchasi ma'lum xalqqa oid konseptlarning tartibli majmuasi hisoblanadi. Har bir xalq konseptosferasida milliy mentalitetning asosini tashkil etuvchi va yorqin milliy o'ziga xoslikka ega bo'lgan ma'lum konseptlar majmuasi aks etadi. Ma'lumki, milliy konseptosferada milliy mentalitet, millatning fan va madaniyati umumiy korinishda aks etadi. Til esa madaniy konseptosferaning ajralmas bo'lagi sanaladi.” [5. 11.b.]

Kazuo Ishiguroning umumiy konseptosferasida kontur xaritasi sifatida namoyish etish mumkin bo'lgan badiiy konseptlar tizimi [uzviyligi] yuzaga keladi. Badiiy konsept semantikasini belgilashda majoziy metafora birliklari yoki pretsedent bog'lama shaklidagi assotsiativ komponentlar muhim o'rin tutadi. Shuning uchun ham har bir roman tahlilida barcha badiiy konseptlarning vazifalarini e'tibordan qochirmagan holda etakchi konseptlarni ajratib olish tahlilning mahsuldorligini belgilaydi, chunki bu kabi “zanjirlar” obrazli kommunikativ tizimni yuzaga keltiradi.

Romanlarning badiiy mazmunida ularning ko'pqirraligi shaxsiy mualliflik konseptlarini badiiy konsept darajasigacha ko'tarilishini ta'minlaydi. Bu, bir tomondan, muallif tafakkurining ifodasi, boshqa tomondan esa, o'ziga xos qonuniyatga ega tizim maxsuli bo'lib, unga muallif ta'sir ko'rsata olmaydi[1.13.b.].

“Muallif konsepti - bu muallif ongida gavdalangan yoki tasavvur qilingan obraz bo‘lib, yozuvchi tomonidan turmush lavhalarini asosiy darajaga ko‘tarish orqali konseptuallashtirish natijasida, ya‘ni muallif ongida madaniy mazmunga ega bo‘lgan qadriyat sifatida va oxir oqibat, muallif uchun shaxsan qiymatli bo‘lgan hodisadir”[6.161.b.]

Kazuo Ishiguro ijodi “sog‘inch”, “iztirob”, “mehr”, “sadoqat” kabi ajralmas bog‘liqlikka ega bo‘lgan xilma-xil badiiy konseptlarga asoslanadi. Rivojlangan milliy tilda yaratilgan har qanday badiiy asar uning konseptual maydonini boyitadi va kengaytiradi. Bu holat g‘arb va sharq xalqlari yozuvchisi Kazuo Ishiguro ijodida ham o‘z ifodasini topadi.

Kazuo ishiguro asaridagi asosiy tushunchalar (“sog‘inch”, “iztirob”, “mehr”, “sadoqat”) uning ikkinchi davr romani syujet tuzilmasini birlashtiruvchi xususiyat bo‘lib, aksiologik ustuvorlik mezoniga asoslanganligi bilan ajralib turadi.

Ma‘lumki, shaxsiy mualliflik konseptual olam manzarasi yozuvchining individual uslubiy xususiyatlari orqali yoritiladigan shaxsiy mualliflik konseptual manzarasi majmuasini ifodalaydi. Shunday bo‘lsa-da, shaxsiy konseptual manzara ikki sathdashakllanadi, bular: konseptual va individual nutq sathlaridir. Bu ikki sathning yetakchisi sifatida konseptual satx o‘rtaga chiqadi. Chunki, olamning poetik manzarasidgi o‘ziga xoslikni yolg‘iz til shakllari to‘la ifodalab bera olmaydi.[6.95.b.]

Sog‘inchi konsepti

Yozuvchi asarida “sog‘inch” konsepti mavjud bo‘lgan sahnalar asar boshidan oxirigacha mavjud. Asarni sog‘inch konseptiga asoslangan deb ham aytish mumkin.

1. Romandagi deyarli barcha voqea-hodisalar mukammal yoritilgan. Onaning farzandiga mehr-muhabbati shunchalik kuchliki, garchi o‘g‘lining ko‘rinishi, ovozini eslolmasa ham farzandi haqidagi narsalarni his qiladi. Bu sahnada yozuvchi histuyg‘uning kuchliligini ifodalamoqda. Ona sog‘inch iztirobida o‘g‘lini “u bizning tanamiz va qonimizdir, biz birga bo‘lishimiz kerak” deya izlashga otlanadilar

“He’s our son,” Beatrice said. “So I can feel things about him, even if I don’t remember clearly. And I know he longs for us to leave this place and be living with him under his protection.”[1.20.]

2. Bundan tashqari, asar qahramonlari qayerga borsalar ham o‘zlarining vatanlarini, ona yerlarini sog‘inib yashashadilar.

Iztirob konsepti

Asarni o‘qir ekanmiz, turli xil his-tuyg‘uga boy sahnalarni uchratishimiz tabiiy. Yozuvchi “iztirob” konsepti bilan aloqador sahnalarni shunchalik, mohirona tasvirlaganki, mutolaa qilayotgan shaxs ham iztirob chekishiga shubha yo‘q. Misol qilib bir nechta sahnalarni keltirishimiz mumkin:

1. Asar qahramonlari sayohati davomida bir xaroba uyga borib qolishadi. U yerda qayiqchi va qari kampirni uchratishadi. Ular umri davomida yolg‘izlikda yashashgan bo‘lib, o‘tmishlarini eslab, iztirob chekib o‘sha xarobada hayot kechirishadi. Garchi, birga yashasalarda, ammo doim kampir va qayiqchi orasida o‘tmishdan qolgan adovat bo‘ladi. **“The old woman said: “Do I think this a charming way to spend my fading days? I’d rather be far from here, in the company of my own husband, and it’s because of this boatman I’m now parted from him.[1.26.b.]”** Bundan tashqari, muammolarining oxiri bo‘lmagani sababli, iztirob ila qorong‘ulikda mazmunsiz hayot kechirishadilar.

2. Shuningdek keksa juftlikning farzandlarini topgunlariga qadar bo‘lgan vaqt oralig‘ida chekkan qayg‘ularini “iztirob” konsepti mavjud bo‘lgan sahnalarga misol qilib keltirish mumkin.

Mehr konsepti

1. Shu bilan birga, yozuvchi onaning tushi orqali ham turli sahnalar bilan o‘quvchini tanishtiradi. Masalan , farzandning ko‘rinishi; tushga ko‘ra farzand quduq yonida tinmay ota-onasini izlaydi , shu vaqtda ona ko‘rinishiga e‘tibor berib, bolasini kuchli, kelishgan gavdasini ko‘radi va eslab qoladi-yu lekin, yuzlarini, ko‘z ranglarini,

yanoqlarini eslab qola olmaydi. Yuqorida aytigandek bular bilan yozuvchi onaning farzandga bo'lgan mehri tasvirlab beradi.

“I thought I dreamt about him last night,” Beatrice said. “Standing by a well, and turning, just a little to one side, and calling to someone. What came before or after’s gone now.”[1.22.b.]

“A strong, handsome face, that much I remember. But the colour of his eyes, the turn of his cheek, I’ve no memory of them.”[1.22.b.]

2. Mehr konsepti bilan bog'liq sahnalarni yana bir nechta boblarda ko'rishimiz mumkin. Keksa ota –ona o'z qishlog'ini tark etayotganda qayta qayta orqalariga qarab qo'yib, o'z ona qishloqlariga bo'lgan mehrlarini o'qish jarayonida ko'rishimiz mumkin.

Sadoqat konsepti

Yozuvchi “Dafn etilgan gigant” asarida “sadoqat” miliy konseptining to'liq psixofiziologik va mental majmuini o'z shaxsiy dunyoqarashidan kelib chiqib yaratgan. Dastlab konsept o'z tarkibiga kiritiluvchi badiiy obrazga aylanayotgan tushunchalarning maksimal mazmunni ifodalash imkonini beradi. Konsept orqali badiiy tafakkur tarkibining eng muhim elementlarini tushunchadan badiiy obrazga tomon birlashiriladi. Shunday qilib, badiiy matn taxlilini asosiy konseptlarni tashkil qiladigan elementlarini har tomonlama tadqiq qilmasdan amalga oshirishning iloji yo'q.

Romanda “sadoqat” konsepti asosiy sahnalarda aks ettirilgan. Romanda bu konseptni turli joylarda uchratishimiz mumkin.

1. Farzandga bo'lgan sadoqat: garchi xotiralaridan ko'tarilgan bo'lsa-da, sadoqat bilan o'z dilbandini qidirish uchun, turli qiyinchiliklarga qaramasdan yo'lga o'tlanishadilar.

2. Qishlog'iga, yashayotgan joyiga bo'lgan sadoqat: Yo'lga chiqayotib, Axl o'zlarining qishlog'iga bolgan muhabbatini, sog'inchini va sadoqatini ta'kidlaydi:

“Even so, I'll miss this place, Axl. This small chamber of ours and this village. No light thing to leave a place you've known all your life.”[1.20.b.]

3. Hamrohlariga bo'lgan sadoqat: asar qahramonlari o'z sayohatlari davomidagi hamrohlariga manzilga yetgunlaricha bir birlariga yordam berib, o'z sadoqatlarini ko'rsatishadi.

Har qanday romandagi “matn konseptosferasi”ni o'rganish tadqiq etilayotgan asardagi tahlil maydonining to'ldirilishi, konseptlarning dinamik taraqqiyotini ko'rish, ulardan birortasining diskursdagi ustunligini belgilash, konseptning kognitiv qatlamini tahlil etish, baholovchi komponentni aniqlash imkoniyatini yaratadi. SH.S. Safarov diskursda shaxs omilini o'rganishning muhimligi borasida fikr yuritadi: “Pragmalingvistikaning shaxs omilini o'rganishga qaratilishi o'z vaqtida amalga oshirilgan harakat bo'lib: shaxsning kognitiv tarmoqdagi o'zaro munosabatlarda va diskursiv faoliyatida, diskursni mavhum bo'lmagan lisoniy-kognitiv faoliyat mahsuli sifatida baholash, ya'ni aniq individum faoliyati mahsuli sifatida tadqiq qilish maqsadga muvofiqdir” [10.139.b.]

Badiiy matnning konseptual tahlili tilshunoslik va adabiyotshunoslik sohalarini o'zaro yaqinlashtiradi. Ushbu yondashuv lingvistik va adabiy tahlilning eng muhim tomonlarini e'tiborga oladi hamda badiiy matnning mazmunini to'liq aniqlash imkonini yaratadi. Kognitiv tahlil badiiy konseptni kontekst va kommunikativ vaziyat ko'lamida ko'rib chiqish imkonini beradi, bu esa uning semantik belgilari va verballashuv xususiyatlarini etarli darajada aniqlashga asos yaratadi.

Badiiy matn murakkab modellashgan tarkibni ifoda etishi tufayli “ma'no kognitsiyasi” nuqtai nazaridan o'rganiladi. Badiiy asarlar konseptosferasini tashkil etadigan barcha qismlar mantiqan asoslangan va konseptual ahamiyatga ega sanaladi. Badiiy matn konseptosferasini uni tashkil etadigan elementlarning o'zaro munosabati va ierarxiyasi hamda konseptual tahlil orqali aniqlanadi.

Badiiy matn konseptual tahlil qilish vositasi sifatida bevosita guruhda etakchilik qiladigan badiiy konsept tanlab olinadi. Badiiy asarda o'zining yakuniy rivojlanishga ega bo'lgan konsept tahlili (adabiy tanqid kategoriyasi nuqtai nazaridan) uning ahamiyati borasida xulosa chiqarish imkonini beradi va bunda konseptning oddiy ma'nosidan tortib romanning obrazli sistemasigacha, metaforadan syujet tuzulishigacha bo'lgan turfaxillik o'rganiladi.[5.26.b.]

Xulosa

I.R. Galperinning “Matn lingvistik tadqiqot obyekti sifatida ” nomli monografiyasida mazmunga oid konseptual ma’lumotga e’tibor qaratilgan bo’lib, uning asosiy segmentini konsept deb hisoblash mumkin: “... bu muallif g’oyasi va unga qo’shimcha tarzda mazmuniy taxlil”dir. Mazkur turdagi ma’lumotlarda estetik- kognitiv entropiyasi olib tashlanadi.[8.139.b.]

Shunday qilib, “sog’inch”, “iztirob”, “mehr”, “sadoqat” konseptlari Kazuo Ishiguro asari konseptosferasining asosiy elementlari va o’z navbatida “ tarjimaning potensial birliklari” sifatida aniqlandi hamda taxlil etildi.

N.V. Aleksandrovichning ta’kidlashicha, “badiiy matnni konseptual taxlil qilish tarjimonga matnning kognitiv va emotive “qatlamlari”ga kirish imkonini beradi va natijada tarjima qilishning eng muqobil vositalari tanlanadi”.

"Dafn etilgan gigant" – bu melanxolik kitob bo'lib, u orqali nafas olayotgan tuman ham – bu melanxolik tuman hisoblanadi. Hikoya ohanglari xayolparast va o'lchovidir. Asarda sarguzashtlar, qilich janglari, xiyonatlar, qo'shinlar bilan bo'lgan janglar, hiyla-nayrang va hayvonlarni o'ldirilishi kabi sahnalar mavjud. Ular beg'ubor, aniq, ba'zan she'riy tarzda tasvirlangan. Dushmanlar o'ldiriladi, ammo o'lganlar hech qachon g'alaba qozongan bo'lmaydi. Roman qiziqarli, mutolaachini o'ziga rom etadigan asar hisoblanadi. Asosan keksa juftlikning hayoti davomidagi boshlaridan o'tkazgan kechinmalari, sarguzashtlari, qiyinchiliklarga bardosh berib maqsadiga erishishi insonni o'z o'zidan o'sha olamga olib kiradi. Axl va Beatris, muloyim va g'amxo'r, mehribon, faqat omon qolishni, o'g'liga yetib borishni va birga bo'lishni xoxlaydi. Ular o'tmishlarini eslashlari kerak edi, ammo ular bu xotiralar nimaga olib kelishi mumkinligidan qo'rqishardi.

Oxirgi bobgacha Ishiguro sirlarni aytmaydi, jumboqlarga javobni ham keltirmaydi va o’z o’zidan inson o’zida paydo bo’lgan: “Axl va Beatris aslida kimlar? O’g’liga nima bo’ldi? Ular qayoqqa ketmoqdalar? Va, agar ular o’zlarining kimligini chinakam eslashsa, ular baribir bir-birlarini xuddi shunday sevishga qodir bo’ladimi? kabi savollarga asar yakunida javob olishlari mumkin.

Bundan tashqari, "Dafn etilgan gigant" muhim kitoblar bajaradigan ishni qiladi: u o'qilganidan ancha vaqt o'tgach, yodda qoladi, ketishni rad etib, uni qayta-qayta aylantirishga majbur qiladi. Ikkinchi o'qishda, uchinchisida uning xarakterlari va voqealari va motivlarini tushunish osonroq, ammo shunga qaramay u o'z sirlarini va dunyosini himoya qiladi.

Ishiguro ulkan, shaxsiy mavzular bilan shug'ullanishdan ham, afsonalar, tarix va hayoliy narsalarni buning uchun vosita sifatida ishlatishdan umuman qo'rqmaydi.

Uning qahramonlari duch keladigan masalalar o'tmishda ko'milgan va hal qilinmagan. Shunday qilib, Ishiguro o'zining ko'plab romanlarini melanxolik iste'foga chiqish yozuvida yakunlaydi.

2017 yilda Ishiguro adabiyot bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor bo'ldi, chunki u ulkan hissiy kuch bilan o'z romanlarida bizning xayoliy aloqa tuyg'usi ostidagi tubsizlikni ochib berdi. Mukofotni olishga javoban “The New York Times” jurnaliga Ishiguro shunday deydi:

“Bu ulug'vor sharaf, asosan, bu men yashagan eng buyuk mualliflarning izidan yurganimni anglatadi, shuning uchun bu juda ulkan maqtov hisoblanadi. Dunyo juda beqaror lahzalarga boy, va men umid qilamanki, barcha Nobel mukofotlari hozirgi kunda dunyoni ijobiy tomonga o'zgartira oladigan kuchga aylanadi. Agar men bu yil qandaydir iqlimning bir qismi bo'lib, juda noaniq vaqtda qandaydir ijobiy atmosferaga hissa qo'shsam, bu meni juda hayajonga soladi.”[3.]

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. The buried giant : a novel / Kazuo Ishiguro.—First edition. pages ; cm ISBN 978-0-307-27103-7 (hardcover) ISBN 978-0-385-35322-9 (eBook)
2. Oxford dictionary, March 1, 2021.
3. “The New York Times” February 25, 2015;
4. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Buried_Giant&ved=2ahUKEwiW0Oma0MTxAhWE_aQKHTKkDx8QFjAVegQIDhAC&usq=AOvVaw1IwyGiZ4dKer0Siokxoq6E

5. Amanullayeva K. M. Badiiy asar konseptosferasi va asosiy konseptlarning tarjimada qayta yaratilishi. Samarqand-2020.
6. Алефиренко Н.Ф, Проблема вербализации концепта: Теоретическое исследование. - Волгоград: Перемена,2003. -С 68;
7. Ling Yeh. 「ノルウェイの森」のワタナベの愛の行方—三者関係の構図から見て. 2009-161. Ling Yeh. Norūweinomori' no Watanabe no ai no yukue - san-shakankei no kōzūkara mite. 2009-161 p.
8. [://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/mist](http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/mist)
9. Гальперин,1981,с.36,с.28. Текст как объект лингвистического исследования. - М.: Наука, 1981. - 139 с.
10. Александрович Н.В. Концептосфера художественного произведения и средства ее объективации в переводе (на материале романа С.Фицджеральда "Великий Гэтсби" и его переводов на русский язык). - М.: Флинта, 2010. -С 19.
11. Сафаров Ш.С. Прагмалингвистика. –Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008. – Б 139

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000